

ANTIGUA Matanza

Antigua Matanza

Revista de Historia Regional

ISSN 2545-8701

Junta de Estudios Históricos de La Matanza

**Universidad Nacional de La Matanza
Secretaría de Extensión Universitaria**

San Justo, Argentina

Artola, A. Y. (diciembre de 2018). Recuperando la identidad: Historia de la Escuela N° 9 de Villa Madero.

Antigua Matanza. Revista de Historia Regional, 2(4), 188-190.

Junta de Estudios Históricos de La Matanza.

Universidad Nacional de La Matanza, Secretaría de Extensión Universitaria

San Justo, Argentina

Disponible en: <http://antigua.unlam.edu.ar>

Alerta bibliográfica

Recuperando la identidad: Historia de la Escuela N° 9 de Villa Madero

Analía Yael Artola¹

Universidad Nacional de La Matanza, Secretaría de Extensión Universitaria, Junta de Estudios Históricos de La Matanza, San Justo, Argentina.

Fecha de recepción: 28 de septiembre de 2018

Fecha de aceptación y versión final: 25 de octubre de 2018

Martín Biaggini, quien tiene trayectoria en publicaciones sobre la historia local del partido de La Matanza, es el autor de esta obra. Sus títulos anteriores corresponden a localidades y barrios tales como Villa Celina, Villa Luzuriaga, Tapiales, Ciudad Madero y Villa Insuperable. En esta oportunidad se ha dedicado a una institución emblemática: la escuela provincial N° 9 de Villa Madero.

El prólogo, escrito en primera persona por una docente de la escuela, relata cómo fue ocultado el nombre de la escuela tras el golpe de estado de 1955, y cómo y por qué era importante su rescate para la comunidad educativa.

Biaggini comienza realizando una reseña histórica de la localidad donde se halla la escuela. Hace referencia a los pueblos originarios nómades que habitaban en este territorio,

¹ Es Licenciada en Turismo, egresada de la Universidad de Morón. Especialista en docencia de la Educación Superior y Magíster en Gestión de la Educación Superior (Universidad Nacional de La Matanza). Investiga en el Programa de Historia Regional de La Matanza de la UNLaM desde el año 2000 y continúa. Es docente de Taller de Tesis e Historia Regional y Local en la Licenciatura en Historia de la UNLaM.

aborda la noción de propiedad privada con la llegada de los españoles y destaca a la Chacra de los Tapiales del matrimonio Ramos Mejía que abarcaba las tierras de la actual localidad Ciudad Madero, se refiere al traslado del Matadero Municipal, a la llegada del ferrocarril, a los loteos de tierras y a la evolución poblacional de la zona a principios del siglo XX.

En el capítulo dos, describe las circunstancias de creación de la escuela, el primer edificio, la directora fundadora, el trabajo de los primeros docentes, utilizando técnicas de historia oral, imágenes y el libro de informes de la Dirección General de Escuelas Públicas de la provincia de Buenos Aires, un plano de loteo, etc.

En los capítulos siguientes recorre distintos momentos de la historia nacional, posicionándose en cada uno de ellos para luego llegar a lo local, ofrece un panorama de lo acaecido en el barrio durante la década de 1930, deteniéndose luego en el peronismo, hasta llegar al golpe de la llamada Revolución Libertadora de 1955.

En un lenguaje sencillo, identifica las escuelas que había en el barrio, las mudanzas, los cambios y permanencias vividos, utilizando entrevistas, revistas, periódicos, documentos y los libros de oro de las instituciones educativas, ilustrando todo con fotografías y efectuando sobre ellas en algunos casos, un análisis iconográfico. Así cuenta cuándo y en qué circunstancias se le asignó a la Escuela N° 9 el nombre de Eva Perón en el año 1953.

En el quinto capítulo profundiza en el proceso de “desperonización” posterior a 1955 en La Matanza, ejemplificando con sucesos acaecidos en el partido y poniendo énfasis en el ocultamiento del nombre de la Escuela N° 9 y el retiro del busto de Evita de la

institución. Relata cómo años después se le impone otro nombre: “Estados Unidos Mexicanos”.

El recorrido que realiza Biaggini vuelve a detenerse en 1976, reproduciendo valiosos testimonios de docentes, ex alumnos y autoridades del accionar de la dictadura en las escuelas de la zona.

Llega así a los relatos de la democracia, para finalizar con el capítulo 8 denominado “Recuperando la identidad”, escrito por una de las directoras de la institución en el período 2008 – 2012, quien narra cómo descubrieron el nombre original, la investigación que realizaron durante tres años y la consulta masiva a la comunidad para la restitución del nombre y las actividades que acompañaron el rescate de la memoria.

Es una obra interesante para comprender como no puede negarse la verdad histórica, pues la misma siempre encuentra un momento para surgir e imponerse.